

Introduction

Cet article porte sur l'émigration irrégulière depuis la côte atlantique du Grand Agadir¹ vers les îles Canaries. Cette émigration de transit témoigne des changements observés dans les routes migratoires. Auparavant, le littoral de la région Souss-Massa n'était pas considéré par les chercheurs comme un point de transit vers les pays européens. Les candidats à l'émigration choisissent plutôt des zones de transit situées au nord ou au sud du Maroc en raison de leur proximité géographique avec l'Espagne, mais force est de constater que cette région côtière est devenue un point de départ depuis 2018, date de la publication par les médias des informations attestant de l'émigration irrégulière depuis cette zone.

Le contrôle des routes migratoires contraint les migrants à activer d'autres itinéraires, plus risqués et plus mortels. Malgré la distance séparant le Grand Agadir des îles Canaries, la côte de cette zone fait face à des départs irréguliers depuis le printemps « dit arabe » de 2011 et même avant, qui se consolident après la période post-Covid-19. Le passage irrégulier depuis cette région devient une préoccupation majeure pour les pouvoirs publics qui renforcent les dispositifs de surveillance et multiplient les opérations de contrôle afin de répondre au phénomène de l'émigration irrégulière.

C'est à partir de ces constats qu'a émergé l'idée d'explorer cette dynamique migratoire qui caractérise la côte atlantique du Grand Agadir vers les îles Canaries. Alors, quand les migrants ont-ils exploré cette route migratoire ? Quels sont les facteurs socio-économiques qui expliquent les départs en provenance de cette région ? Comment la filière migratoire fonctionne-t-elle dans le Grand Agadir ? Quelles sont les conditions de départ et d'arrivée des migrants ?

L'hypothèse principale de cet article est la suivante : les mouvements migratoires en provenance de la côte atlantique du Grand Agadir remontent à la période précédant la pandémie de covid-19. C'est essentiellement sous l'influence de cette crise que des facteurs internes ont contribué à faire de cette région un point de départ privilégié pour les jeunes Marocains souhaitant se rendre aux îles Canaries.

¹ Le Grand Agadir est constitué de neuf communes territoriales (Agadir, Inezgane, Ait Melloul, Dcheira Al Jihadya, Drarga, Taghazout, Aourir, Temsia, Kliiaa) et occupe une superficie de 819 Km².

L'objectif de cette recherche est de mettre en exergue des facteurs autres que le « contrôle des frontières », pour expliquer les changements observés dans les itinéraires migratoires, et de démontrer que ce sont les jeunes des quartiers défavorisés du Grand Agadir qui ont exploré la route migratoire : Agadir-îles Canaries.

L'article s'appuie sur plusieurs sources d'informations pour répondre à ces questions (des observations directes dans les lieux de départ, la mémoire de la population locale, des entretiens semi-informels avec deux migrants réadmis par les autorités espagnoles et marocaines, huit vidéos publiées par les migrants, le récit de vie d'un migrant installé en Espagne depuis neuf mois, des informations rapportées par les médias)².

Les observations menées et les données recueillies ont permis d'établir une carte des points de passage vers les îles Canaries. Quant aux récits de vie des candidats à la migration, ils révèlent les causes de l'émigration irrégulière des jeunes Marocains. Ceux d'autres migrants en situation irrégulière en Espagne permettent de décrire les conditions de départ, les risques liés au voyage, les contraintes du séjour irrégulier et les circonstances entourant la réadmission.

I. Migration et changement du statut migratoire du Grand Agadir

La région d'Agadir change de statut migratoire : d'un espace d'attente forcée, elle devient pour les migrants un tremplin vers l'Europe, s'inscrivant ainsi dans la dynamique observée dans d'autres territoires, en l'occurrence au nord et au sud du Maroc. Ce changement s'explique à la fois par des facteurs internes qui incluent notamment les conditions socio-économiques caractérisant les milieux de départ et des facteurs externes relatifs aux politiques de contrôle des frontières adoptées par l'Union européenne.

1. Agadir : d'une ville relais pour les migrants à un point de transit

Le Grand Agadir n'a jamais été choisi pour les migrants comme point de transit. Pendant longtemps, cet espace a été considéré comme une étape dans le circuit de l'émigration irrégulière. Mohamed Charef constate que « le sud-est du Royaume, comprenant la zone s'étendant d'Agadir à la frontière maroco-mauritanienne, reste aussi une option de passage possible de plus en plus prisée

² Voir la liste des références bibliographiques à la fin de cet article.

et choisie pragmatiquement par certains migrants »³. Pourtant, il ne donne aucune information sur les passages irréguliers à partir de l'axe maritime de la région Souss-Massa vers les îles Canaries. Les espaces de transit qu'il a étudiés se situent au sud du Maroc, Guelmim et Tan-Tan en l'occurrence. À la date de la publication de l'étude de Mohamed Charef, les médias n'avaient pas rapporté d'épisodes relatifs à l'émigration irrégulière depuis la côte atlantique du Grand Agadir. De même, les entretiens que nous avons menés démontrent que les départs irréguliers vers les îles Canaries depuis cet axe sont récents.

Dans une étude réalisée avec Mohamed Monsif, Ben Attou affirme que « la ville d'Agadir, comme d'autres villes marocaines, se trouve d'un côté sur la trajectoire subsaharienne, d'un autre côté à proximité avec la trajectoire canarienne vers le sud » (sic)⁴. Mais, malgré le fait que cette étude s'appuie sur un travail de terrain et une base de données officielle à laquelle les auteurs ont pu accéder, ils ne mentionnent aucune tentative de départ irrégulier à partir de l'axe côtier du Grand Agadir.

S'intéressant toujours au changement du statut migratoire de la ville d'Agadir, Mohamed Ben Attou souligne que cette ville « se trouve ainsi récemment impliquée dans le circuit de l'émigration clandestine »⁵. Pour cet auteur, Agadir est perçue à la fois comme une étape vers le nord (déroit de Gibraltar, Larache) et vers le sud (Tarfaya, Lanzarote). Il ne mentionne pas que cette ville est en voie de devenir un point de départ pour les migrants vers les îles Canaries. Ben Attou s'intéresse aux acteurs de la clandestinité et aux opportunités offertes pour les migrants. Ainsi, il conclut qu'Agadir est une ville relais, dans la mesure où elle facilite le départ vers d'autres zones de transit. Pour ce géographe, cette ville constitue « une étape migratoire de 'séjour forcé' sur la trajectoire des îles Canaries devenant de plus en plus empruntée »⁶.

³ Mohammed CHAREF & Juan A. CEBRIÁN, « Des pateras aux cayucos : dangers d'un parcours, stratégies en réseau et nécessité de passeurs », *Migrations Société*, vol. 5, n° 125, 2009, pp. 91 - 114.

⁴ Mohamed BEN ATTOU & Mohamed MONSIF, *Agadir dans le circuit de l'émigration clandestine : de l'interception à la promotion des droits des Subsahariens*, Agadir, Imprimerie Wijane, 2014, p. 54.

⁵ Voir Mohamed BEN ATTOU & Youssef ELLAHBYA, « Le Maroc migratoire : du transit à l'accueil, que recouvrent les mots ? Cas du territoire d'Agadir », *Revue espace géographique et société marocaine*, n° 28/39, 2019, pp. 301-326.

⁶ Mohamed BEN ATTOU & Mohamed MONSIF, *Agadir dans le circuit de l'émigration clandestine*, op. cit., p. 113.

Or, les témoignages collectés auprès de personnes impliquées dans l'émigration irrégulière indiquent que des jeunes Marocains, y compris des mineurs, transitent par les côtes d'Anza pour atteindre les îles Canaries. Ces informations sont de grande importance parce qu'elles proviennent des migrants eux-mêmes. Elles indiquent que le phénomène de passage irrégulier à partir du Grand Agadir n'est pas récent, mais il date de 2011. Quant aux informations relayées par les médias, le passage irrégulier depuis l'axe côtier du Grand Agadir remonte à 2018, bien avant la propagation de la Covid-19, ce qui confirme que cette pandémie ne fait que consolider la migration irrégulière des jeunes Marocains, issus principalement des quartiers périphériques de la région de Souss-Massa Grand.

Les informations publiées par la presse ne concernent que les migrants interceptés au large des îles Canaries ou arrêtés par les autorités locales marocaines, alors il est fort probable que les départs réguliers étaient antérieurs à 2011, comme l'atteste la mémoire de la population locale. Ces départs sont provoqués par des facteurs internes. Les jeunes issus des quartiers marginalisés perçoivent l'émigration comme un moyen de réaliser leur projet de vie. Pour ces candidats à l'émigration irrégulière, le motif de départ est l'indignation suscitée par la *hogra*, qui désigne l'injustice, l'exclusion ou le mépris.

Après la « régionalisation des migrations », à la suite de la transplantation de communautés de migrants dans toutes les régions du Maroc afin d'atténuer la pression migratoire qui s'accroît au nord et au sud du pays⁷, on assiste à la participation des migrants subsahariens aux embarcations.

2. Le Grand Agadir face au phénomène des passages irréguliers

Agadir-Dakhla forme une zone de transit la plus risquée pour les migrants. Cependant, on constate depuis 2018 une intensification des traversées migratoires depuis ces deux villes, comme le montrent d'une part les échecs des tentatives d'émigration irrégulière entre 2018 et 2025, et d'autre part, la hausse du nombre de migrants interceptés près des îles Canaries.

Les opérations d'arrestation de migrants sur le Grand Agadir indiquent que ce phénomène concerne beaucoup plus des Marocains âgés de 20 à 35 ans, des mineurs et des femmes. Les candidats à l'émigration irrégulière ne sont pas tous originaires de la région de Souss-Massa, ils viennent d'autres villes pour tenter

⁷ Voir Sofia EL ARABI, « La gouvernance des migrations subsahariennes au prisme de la politique de dispersion spatiale au Maroc », *L'Espace Politique*, n° 46, 2022.

la traversée depuis cet axe vers les îles Canaries, principalement d'El Attaouia, de Kelaa de Sraghna, de Beni Mellal, etc.⁸ Ils logent dans la périphérie de la ville d'Agadir : Aït Melloul, Drarga, Laqlia, Azrou, Tarrast, Dcheira, en attendant le moment favorable pour le départ. Quant au coût du voyage, il varie d'année en année, il est passé de 7 500 Dhs en 2011 pour atteindre 40 000 Dhs en 2023.

Les départs s'échelonnent presque sur toute la côte atlantique de la région Souss-Massa. Les points de départ choisis sont : Tiguert au nord d'Agadir, Anza, Aourir, Taghazout, « kilomètre 25 », Sidi Toual, Lala Khouira et Sidi Ouassay, etc. Ces points sont représentés dans la carte suivante :

Carte des points de départ vers les îles Canaries

Source : enquête de terrain, décembre 2024

Selon les statistiques du Ministère de l'Intérieur, le Maroc a arrêté 78 685 migrants en situation irrégulière en 2024, soit une hausse de 4,6 % par rapport à 2023. La presse rapporte que les tentatives de départ se multiplient de plus en plus depuis la côte atlantique d'Agadir. Les autorités ont procédé en 2023 à la démolition des bourgades balnéaires de Tifinit, Sidi Toual, Lala Khouira, etc.,

⁸ Gadem, « Une cinquantaine de migrants marocains disparus, leur sort inconnu », publié le 24/06/2023 consulté le 17/12/2024 sur <https://url.me/TBm5ek>

dans l'objectif de libérer le domaine public maritime⁹. Cette opération vise aussi à mieux contrôler les territoires de départ de ces migrants vers les îles Canaries.

L'accès à ces territoires est fortement contrôlé par des agents de surveillance formés en matière de *profiling*, c'est-à-dire l'identification des candidats à l'émigration dite clandestine. La gendarmerie mène des patrouilles de contrôle, procède au démantèlement des réseaux actifs dans l'organisation de l'émigration irrégulière, en plus de l'arrestation des candidats à la migration depuis 2018. Ces réseaux s'adaptent à cette nouvelle réalité et développent des stratégies permettant la traversée. C'est la raison pour laquelle le passeur ou le médiateur ne fixe pas la date exacte du départ, il demande aux candidats à l'émigration d'être toujours prêts pour partir.

L'arrivée de migrants issus d'Agadir aux îles Canaries

Source : <https://www.youtube.com/watch?v=mIH7dpQD6AQ>, publié 11 octobre 2018

La multiplication des tentatives de départ le long de la côte d'Agadir s'explique par l'activité grandissante des chefs de réseaux de l'émigration irrégulière. Un grand nombre de ces chefs mènent leurs activités dans cette région, comme le confirme le nombre croissant de passeurs arrêtés par les autorités publiques. Le rôle de ces chefs consiste à organiser le voyage, à loger

⁹ Voir Omar ASSIF, « Domaine public maritime : est-ce la fin des villages traditionnels balnéaires ? », publié le 20 janvier 2024, consulté le 15 février 2025 sur : <https://urlz.fr/u50S>

les candidats à l'émigration, et à mobiliser la pirogue facilitant l'accès des migrants aux îles Canaries. Les trafiquants privilégient les véhicules dédiés au travail ou à l'éducation pour conduire les émigrants vers l'endroit spécifié sur le littoral de la région Souss- Massa. Ceux qui habitent au Grand Agadir doivent y arriver tous seuls. Ils passent toute la nuit précédant le départ sur place hors de vue des autorités locales et de la Gendarmerie royale. Le nombre des candidats à l'émigration varie de 30 à 60 personnes, et même plus. Le chef de barque, à l'aide d'une arme blanche, use de son autorité pour instaurer le calme. La répartition des passagers dans l'embarcation doit respecter un équilibre optimal. Le trafiquant fait monter les migrants qui savent nager aux bords de la pirogue, puis place au milieu les mineurs et les femmes.

3. Le contrôle des frontières : changement des fonctions des territoires et exploration des itinéraires risqués

Les observateurs, chercheurs et journalistes affirment que les dispositifs de contrôle des frontières implantés au sud et au nord du Maroc contraignent les migrants à réactiver de nouvelles routes migratoires. Il y a environ vingt ans, ces routes étaient réservées aux pêcheurs et aux aventuriers cherchant à atteindre l'Europe.

Le premier changement intervient en 2006 : « de façon presque inattendue, les débarquements ont fortement augmenté dans les îles Canaries en provenance des côtes du sud du Maroc, de la Mauritanie et même directement du Sénégal »¹⁰. Depuis 2011, ces changements ne se limitent plus aux villes du sud du Maroc comme Dakhla, Tan Tan, Sidi Ifni, etc., mais touchent désormais toutes les cités sur la côte atlantique : Mohammedia, El Jadida, Safi, Essaouira, Agadir. En 2022, on a observé pour la première fois un afflux important de migrants quittant Agadir vers les îles Canaries. Dans un contexte social et économique régional caractérisé par un taux de chômage élevé, beaucoup de jeunes Marocains se lancent dans l'aventure de la traversée. En effet, « le taux d'emploi enregistré au niveau de la région en 2022 est de 34.0%, il a reculé de 2.6 points par rapport à 2021. C'est le plus faible taux enregistré au niveau national. Le taux d'emploi au niveau national a marqué une baisse de 0,2 points au cours de cette période, passant de 39,7% à 39,1% »¹¹.

¹⁰ Mohammed CHAREF & Juan A. CEBRIÁN, op. cit., p. 108.

¹¹ Haut-Commissariat au Plan, « Notes sur la situation du Marché du travail dans la région Souss-Massa en 2022 », 2023, p. 4, Consulté le 18/12/2024 sur : <https://urlr.me/86y9p2>

Il est manifeste que, pendant la période 2011-2017, la migration irrégulière depuis les côtes de la ville d'Agadir n'a pas attiré l'attention des autorités locales. C'est en 2018 que la presse locale, notamment « *Akhbar Aourir* en arabe », a rapporté des informations au sujet des migrants interceptés au large des îles Canaries en partageant sur la page *Facebook* du journal une vidéo mise en ligne par ceux-ci. À la surprise de tout le monde, ces migrants issus de la région du Grand Agadir (Anza, Taddart, Aourir) sont arrivés aux îles Canaries après un périlleux voyage, qui a duré cinq jours. À la suite de la reprise de la coopération entre le Maroc et l'Espagne en matière de gestion des flux migratoires en 2022, d'importantes interceptions de migrants et des mises en échec de tentatives d'émigration ont été relatées par la presse. Ces informations (interception de migrants, arrestation de chefs de réseaux de l'émigration irrégulière, disparition des migrants au large de l'Atlantique) confirment que le territoire de la région de Souss-Massa change de statut migratoire, il devient ces dernières années un tremplin vers l'Europe.

II. Pourquoi les jeunes du Grand Agadir émigrent-ils ?

Les entretiens menés avec les candidats à l'émigration irrégulière mettent en lumière l'importance des facteurs socio-économiques, auxquelles s'ajoutent d'autres facteurs peu étudiés, à savoir le déracinement de la population vivant dans les bidonvilles d'Anza, l'impact de la pandémie de Covid-19 et la propagation d'une culture visuelle liée à l'émigration incitant les jeunes aux départs irréguliers.

1. La montée de l'émigration irrégulière des jeunes du quartier d'Anza

Selon l'enquête de terrain menée, les premières informations sur le passage irrégulier de la côte Atlantique vers les îles Canaries concernent des migrants issus d'Anza, une petite commune urbaine qui a été annexée à la ville d'Agadir. Les témoignages des promo-arrivants et les informations rapportées par la presse locale confirment le rôle joué par les jeunes de ce quartier dans l'exploration de la voie maritime reliant Agadir aux îles Canaries. Anza Oulya est un district relevant de la municipalité d'Agadir. Ce site, destiné au relogement de la population vivant dans les bidonvilles d'Anza, a une superficie de 160 hectares. En 2008, les autorités ont procédé à la destruction des bidonvilles connus sous les noms : *Berrakat*, *Zraib*, *Day Day*, *Guinigue*,

Jamaica, etc., et au relogement de ses populations sans satisfaire les demandes de toutes les familles qui y résident.

L'espace destiné au relogement de cette population a bénéficié de plusieurs projets et d'infrastructures (routes d'accès au site, terrains de sport, jardins), mais force est de constater que le changement du cadre de vie induit l'insatisfaction de la population, comme le démontrent les contestations concernant l'accès aux services sociaux et aux moyens de transport, etc.

Destruction des bidonvilles d'Anza en 2008 (Berrakat Zraïb)

Source : <http://mfd.agadir.free.fr/Anza/cites/destruction%20des%20bidonvilles.html>

La participation des jeunes de ce quartier à la migration irrégulière intervient dans ce contexte précis, ce qui pourrait expliquer le lien entre la migration et le déracinement de cette population de son cadre d'existence ordinaire. Étant donné que l'ancien espace où les jeunes sont intégrés se caractérise par des liens sociaux forts unissant les différentes catégories sociales, la rupture brutale de ces relations provoquées par les opérations de relogement, le manque d'espaces d'intégration et l'absence d'alternatives (manque de formation ou d'emploi) contraignent des jeunes sensibles à ces changements aux départs irréguliers.

2. Émigration post-Covid-19

Cette période connaît une importante recrudescence de l'émigration irrégulière. Selon les statistiques du ministère de l'Intérieur¹², le nombre des migrants irréguliers qui sont arrivés en Espagne atteint 41.945 en 2021 contre

¹² La Moncloa, « España cierra 2022 con un descenso del 25,6 por ciento en la inmigración irregular », publié le 3/1/2023, consulté le 28/2/2023 sur : <https://urlr.me/hsqrZ4>

31.219 en 2022. Suivant les informations publiées par les médias locaux, depuis 2021 on dénombre des centaines de candidats à l'émigration.

On observe une tendance à la hausse des départs irréguliers. À titre d'exemple, l'Interpol conclut que « dans le monde entier, l'impact du Covid-19 sur le désir et la capacité de migrer des personnes est important »¹³. De même, l'OIM indique en 2021 que cette pandémie est « à l'origine des changements sans précédent dans le nombre de migrants se déplaçant à travers l'Afrique de l'Union européenne ..»¹⁴. Les vidéos publiées par les migrants arrivant aux îles Canaries et les informations relayées par la presse ont permis aux chercheurs de constater que l'axe côtier de la région Souss-Massa émerge comme un point de départ vers l'Europe. Au regard de l'importance que les jeunes accordent aux informations partagées sur les réseaux sociaux, il est important d'illustrer à quel point le numérique (internet, réseaux sociaux, médias, etc.) représente une source d'information incontournable pour les personnes envisageant une émigration irrégulière.

3. Le rôle de la culture visuelle

Ces dernières années, les migrants ont posté sur YouTube des vidéos qui rapprochent les jeunes de la réalité de l'émigration. En regardant des vidéos qui mettent en évidence les conditions de départ et d'arrivée, les candidats à l'émigration irrégulière se rendent compte que la traversée est possible. Le visuel exerce une fascination beaucoup plus grande sur ces jeunes, car les vidéos présentent des histoires à succès de personnes modèles en termes de courage, d'autonomie et d'affirmation de soi. Ces vidéos suscitent une augmentation du nombre de candidats à l'émigration, comme en témoignent les commentaires accompagnant les vidéos partagées. Il y a ceux qui félicitent ces migrants de leur courage et de leur détermination, d'autres demandent les numéros des passeurs pour tenter l'aventure de l'émigration irrégulière. Conscientes du rôle incitatif à l'émigration de ces nouveaux moyens de

¹³ Interpol, « L'impact du COVID-19 sur le trafic de migrants et la traite d'êtres humains », publié 11/6/2020, consulté le 30/12/2024 sur : <https://urlr.me/HCfwXB>

¹⁴ OIM, Communiqué – Global, publié le 25/5/2021, consulté le 4/1/2025 sur : <https://urlr.me/BjzAHQ>

communication, les autorités publiques et la société civile lancent des campagnes de sensibilisation aux dangers de l'émigration irrégulière¹⁵.

Ces vidéos de sensibilisation donnent la voix aux migrants pour parler de leur expérience migratoire. Ils se focalisent sur les risques de l'émigration irrégulière, le choix du retour au pays d'origine et les leçons tirées de cette expérience. De même, depuis 2014, l'OIM lance des campagnes de sensibilisation pour « faire avancer la compréhension des migrations grâce à des histoires individuelles de migration »¹⁶. Mais, il faut bien remarquer que les efforts déployés à cet égard se heurtent aux stratégies des migrants en termes de mobilisation numérique. De plus, les migrants mobilisent une culture religieuse qui consiste à toujours considérer qu'Allah est le garant unique de la traversée. C'est l'expression qui revient dans le discours des migrants qui arrivent aux îles Canaries. Suivant cette logique, et puisque le migrant ne sait pas d'avance qu'il bénéficiera ou non de la bénédiction d'Allah, il tente sa chance sans tenir compte des risques propres à cette aventure. Les vidéos partagées sur les réseaux sociaux consacrent l'idée de la nécessité de se soumettre à la volonté de Dieu pour traverser l'Atlantique. Pour ces migrants, « si Dieu le veut, tu arriveras ». Autrement dit, les migrants ne voyagent pas tous seuls, mais sous le regard et la protection de Dieu, ce qui constitue une motivation pour les jeunes à émigrer.

III. Des risques à divers degrés

Les migrants subsahariens évoquent les mots « aventure » et « risque » pour parler de l'expérience migratoire. Il s'agit pour eux d'une philosophie qu'il faut comprendre pour expliquer leur émigration. L'aventure est considérée par Sylvie Bredeloup comme une grille de lecture des migrations¹⁷. Les jeunes Marocains motivent la décision de partir par d'autres mots renvoyant à l'aventure et au risque. Ils sont conscients des risques liés à l'émigration irrégulière certes, mais pourtant, ils décident d'émigrer.

¹⁵ Voir, La société civile tire la sonnette d'alarme sur les dangers de l'émigration irrégulière (en arabe), publié le 6/2/2024, consulté le 12/11/2024 sur : <https://urls.fr/cLyGIT>

¹⁶ OIM, Communiqué – Global, publié le 20/06/2014, consulté le 6/12/2024 sur : <https://urlr.me/7F6zHq>

¹⁷ Sylvie BREDELOUP, « Migrations d'aventures. Terrains africains », *CTHS, Géographie*, n° 11, 2014, 141 p.

1. Conditions de départ

On distingue deux formes de départs : l'embarquement sur les navires de commerce et le départ depuis la côte atlantique du Grand Agadir, qui nécessite l'intervention d'un chef de réseau d'émigration irrégulière.

1.1. Départs à bord des navires

Depuis des années, le port d'Agadir constitue un point de départ des migrants, en témoignent les récits de vie¹⁸ publiés sur YouTube. Faute d'informations suffisantes, on ne peut pas donner une date exacte du début de ce phénomène toujours invisible. Les premières expériences racontées par les migrants remontent à 2018¹⁹, ils évoquent dans leurs témoignages que d'autres migrants avaient regagné l'Europe avant eux à partir du site portuaire d'Agadir. Par ailleurs, la littérature demeure lacunaire sur cette question. Selon Paloma Maquet et Julia Burtin, le phénomène des passagers clandestins à bord des navires n'est pas nouveau, comme l'atteste la convention internationale de l'OMI sur les passagers clandestins signée à Bruxelles le 10 octobre 1957²⁰. Pour lutter contre le terrorisme, un nouveau code a été mis en place par l'ISPS (International Ship and Port Security) pour contrôler l'accès aux ports. À travers le monde, les gouvernements se sont engagés dans le processus de sécurisation des ports. Il s'agit des « clôtures de plusieurs mètres de haut électrifiées, scanners, détecteurs de battements de cœur, caméras mobiles et waterproof sondant les différents bassins, etc. »²¹. Au Maroc, le port de Tanger Med est aligné sur les dispositions de l'ISPS. Les chercheurs ont confirmé que

¹⁸ Voir, Ma première tentative d'émigration clandestine depuis le port d'Agadir (en arabe), publiée le 9/9/2022, consulté le 13/12/2024 sur :

https://www.youtube.com/watch?v=2NCYMPi_WyY ; Tentative d'intrusion dans les navires à destination d'Europe au port d'Agadir, publié le 17/10/2021 consulté le 13/12/2024 sur :

<https://www.youtube.com/watch?v=wZT61IbSqQU>

¹⁹ Voir L'histoire de mon émigration d'Agadir à Londres, première partie (en arabe), publiée le 12/10/2020, consulté le 9/12/2024 sur :

<https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=YOMcvWxEnes&t=0s>

²⁰ Cité par Paloma MAQUET & Julia BURTIN, « Les passagers clandestins sur les navires de marine marchande : de la gestion d'un événement à la production d'un risque. », *L'Espace Politique*, n° 16, 2012/1, publié le 21/3/ 2012, consulté le 03/2/ 2025 sur :

<http://journals.openedition.org/espacepolitique/2279>

²¹ La Cimade, « Dans les cargos et les ports, la traque au passager clandestin... », rencontre avec Paloma Maquet spécialiste de l'immigration à bord des navires de la marine marchande à destination de l'Europe, publié le 26/9/2012, consulté le 18/1/2025 sur : <https://urlr.me/PQ5a2G>

« sur certains endroits clés de l'enceinte, il y a des dispositifs de reconnaissance digitale pour ficher les gens »²².

Les candidats à la migration franchissent l'entrée du port d'Agadir, sautent les barrières et repèrent les navires à destination des pays européens. Ils utilisent des applications comme *Vessel Finder* pour identifier ces navires et faire le choix d'une destination sûre. Le rôle de la technologie numérique dans la facilitation des départs est indéniable. En utilisant les informations fournies par les applications numériques, les candidats à la migration estiment la durée du voyage et les risques y afférents.

Cette migration est pratiquée par des groupes de migrants de deux ou trois. Une fois interceptés par les agents de contrôle, ils seront relâchés sur-le-champ. Ils profitent de l'expérience des autres transmise par divers moyens d'informations et de communication pour préparer le départ. Selon les informations collectées, le départ nécessite des préparatifs : trouver un compagnon de voyage, fabriquer les moyens permettant d'accéder au navire, notamment ce que les migrants appellent '*scalera*', c'est-à-dire une échelle utilisée pour grimper dans le bateau à destination de l'Europe.

Pour maîtriser les facteurs de risque, les migrants choisissent les navires à destination des ports européens : Espagne, Italie, etc., parce que le voyage dure à peu près cinq jours, supportables par le migrant. Au bord du navire, les migrants se mettent à l'abri des actions de contrôle. À leur arrivée, ils descendent du bateau, nagent en direction d'une porte de sortie. Dans le cas contraire, ils seront arrêtés, maintenus à bord de navires avant d'être jugés et renvoyés dans le pays d'origine. Il s'agit pour les chercheurs d'un type particulier d'enfermement²³, qui repose sur une multitude d'acteurs privés auxquels les États confient la sécurisation des zones portuaires.

1.2. Des départs sur des routes mortelles

L'exploration de nouveaux itinéraires montre comment les migrants s'adaptent à la politique de contrôle des frontières maritimes imposée par l'Union européenne. Ils contournent les dispositifs de contrôle des frontières en cherchant de nouveaux points de passage.

²² La Cimade, « Dans les cargos et les ports, la traque au passager clandestin... ».

²³ Olivier CLOCHARD, « Enfermés à bord des navires de la marine marchande », *Annales de géographie* 2015, n° 702-703, p. 187.

Le choix de l'axe côtier de la région de Souss-Massa n'est pas aléatoire, il offre la possibilité de tirer profit de l'expérience de la population locale constituée de pêcheurs traditionnels initiés aux principales routes maritimes. S'ajoute à ce constat, la présence de jeunes adultes prêts à partir au risque de leur propre vie.

On distingue entre les chefs de réseaux de la migration irrégulière, les médiateurs et les chefs de barques. Ces derniers ne payent pas la traversée. En contrepartie, ils assurent la fonction de passeur. Leur rôle est d'organiser les migrants dans la barque, d'imposer la discipline nécessaire au voyage et d'assurer la traversée jusqu'aux îles Canaries. Quant aux chefs de réseaux, ils restent dans l'anonymat et emploient des médiateurs pour négocier le prix du voyage avec le candidat à l'émigration et recevoir une partie de la somme d'argent exigée. Cette somme varie d'une année à l'autre selon divers facteurs : en 2011, le départ coûte 7 000 dhs, alors que ces dernières années, le montant s'élève à 40 000 dhs. C'est le chef du réseau de l'émigration qui fixe cette somme d'argent, qui inclut les frais d'hébergement, de transport et de la logistique nécessaire au voyage. Ces chefs sont contraints d'honorer leurs engagements vis-à-vis des candidats à l'émigration, sinon ils devront s'attendre à des poursuites auprès des autorités.

Les conditions de départ varient également en fonction du lieu de résidence. Pour les candidats à l'émigration qui habitent dans les quartiers du Grand Agadir, ils n'ont pas besoin de logement et de moyen de transport. Mais, quant à ceux qui viennent d'autres villes, les médiateurs s'occupent de leur hébergement dans des quartiers périphériques d'Ait Melloul, Laqlia, Drarga, etc. Ils préfèrent un moyen de transport professionnel pour les emmener aux points de départ vers les îles Canaries. Le trajet atlantique reliant Agadir aux îles Canaries est le plus mortel au monde. Selon les statistiques de l'ONG Caminando Fronteras²⁴, plus de 421 femmes et 1.538 enfants et adolescents sont décédés en 2023.

²⁴ Cité par H24Info, publié le 26/12/2024, consulté le 12/1/2025 sur : <https://urlr.me/WEJKYf>

Manifestation des familles des migrants marocains disparus dans les côtes atlantiques

Source : <https://al3omk.com/911789.html>

Les familles des migrants disparus sur les côtes atlantiques se mobilisent autour de cette tragédie, en organisant à Agadir le 26 février 2004 un sit-in pour demander aux gouvernements marocain et espagnol de révéler le sort de leurs enfants disparus²⁵. Les naufrages de migrants s'expliquent par plusieurs facteurs, à savoir la longue durée du voyage depuis la côte du Grand Agadir vers les îles Canaries, les conditions maritimes très sévères et le moyen de transit très fragile (barque traditionnelle de pêche, Zodiac, etc.).

2. Les conditions d'arrivée

Les statistiques relatives aux interceptions des migrants montrent que cette émigration touche principalement les hommes, les mineurs et moins fréquemment les femmes. Les migrants interceptés au large des îles Canaries reçoivent les soins nécessaires, puis sont renvoyés aux centres de détention de migrants. Pourtant, l'arrivée des milliers de migrants aux îles Canaries (plus de 43 737 migrants en 2024 contre 36 888 en 2023)²⁶ a mis à l'épreuve les structures d'accueil disponibles. Les migrants évoquent le terme *centro*²⁷ pour parler de l'expérience vécue dans les centres d'accueil pour migrants et mineurs non accompagnés. Ils profitent de services adaptés à leurs besoins : soins

²⁵ Imane BELLAMINE, « À Agadir, les familles de migrants exigent la vérité », publié le 26/2/2024, consulté le 2/3/2025 sur : <https://urlr.me/E2jJAZ>

²⁶ Ministerio del interior, informe quincenal, inmigración irregular 2024, datos acumulados del 1 enero al 15 de diciembre, consulté le 27/2/2025 sur: <https://urlr.me/jZNbzf>

²⁷ Voir Harraga en provenance d'Agadir à l'Espagne (en arabe), publié le 18/6/2023, consulté le 25/12/2024 sur : <https://www.youtube.com/watch?v=QpcbTgMhr7Y>

médicaux et repas chauds, etc. Les migrants gardent de bons souvenirs de cette expérience de vie. Les informations qu'ils diffusent sur les réseaux sociaux incitent les jeunes à ne pas hésiter à prendre la décision d'émigrer. Quant aux mineurs non accompagnés, l'article 35 de la loi sur l'immigration prévoit l'accueil obligatoire de cette catégorie dans les différentes structures sociales du pays. Ils sont obligés d'y rester jusqu'à atteindre 18 ans. En raison de la saturation des structures d'accueil dédiées aux mineurs non accompagnés aux îles Canaries²⁸, l'Espagne aspire à réformer l'article 35 de ladite loi pour répondre à cette crise.

3. La question de la réadmission

Le Maroc signa avec l'Espagne un accord de réadmission en 1992. Il fut partiellement appliqué à partir de 2004 parce que le gouvernement marocain n'accepte de réadmettre sur son territoire que des migrants de nationalité marocaine en séjour irrégulier. Il refuse de réadmettre les migrants en provenance de pays tiers. Mais il faut bien admettre que « c'est en vertu de cet accord que les autorités espagnoles ont procédé au refoulement des ressortissants subsahariens depuis les enclaves de Ceuta et Melilla »²⁹.

D'après le quotidien *Libération*, « jusqu'au 28 février 2021, le Ministère de l'Intérieur espagnol avait renvoyé 662 immigrés des îles Canaries, dont une grande majorité de Marocains »³⁰. Au début de décembre 2022, les autorités marocaines et espagnoles reprennent les opérations de rapatriement de migrants marocains irréguliers avec un premier vol à partir de Gran Canaria à destination de Laâyoune.

De même, *InfoMigrants* a rapporté que l'Espagne a réadmis 6% des migrants arrêtés en 2023 pour un total de 13 000, soit 8 000 migrants³¹. Selon les témoignages recueillis, la réadmission ne vise que les migrants reconnus coupables de délits d'agression, de vol et de délits contre les biens. Selon ces

²⁸ InfoMigrants « Espagne : face à la saturation de l'archipel, les Canaries refusent de prendre en charge de nouveaux mineurs », publié le 04/09/2024 consulté le 3/1/2025 sur : <https://urlr.me/nSz7Md>

²⁹ Claudia CHARLES, « Le double jeu de l'Espagne », article extrait du Plein droit n° 73, juillet 2007, consulté le 12/1/2024 sur : <https://www.gisti.org/spip.php?article953>

³⁰ Hassan BENTALEB, « Fin de la suspension du refoulement d'immigrés marocains irréguliers depuis l'Espagne », publié le 8/2/ 2022, consulté le 25/1/2025s sur <https://urlr.me/Vx8rqC>

³¹ InfoMigrants, « Rapatriement de 6% des migrants marocains arrêtés en 2023 (en arabe), publié le 16/07/2024 consulté le 25/02/sur : <https://urlr.me/tr73RY>

mêmes témoignages, « la police espagnole demande aux migrants le passeport ou le certificat de résidence, il arrête ceux qui sont impliqués dans des délits ». Mais les informations disponibles démontrent que la réadmission ne cible pas uniquement des migrants ayant commis des délits, mais elle est également conditionnée par les relations bilatérales entre l'Espagne et les pays du sud de la Méditerranée. De plus, la réadmission engendre de nombreux enjeux politiques, juridiques, techniques et financiers, ce qui explique le nombre faible de migrants réadmis par le Maroc. Dès leur arrivée au Maroc, ces migrants sont abandonnés. Ils peinent longtemps à s'adapter à la société d'origine. Parmi ces migrants, quelques-uns essaient une fois de plus de traverser.

Conclusion

La migration de l'axe côtier de la région Souss-Massa aux îles Canaries s'explique à la fois par des facteurs internes et externes. À ses débuts, ce phénomène touche les jeunes de la ville d'Anza relogés dans le quartier Taddart. Ces jeunes ont exploité l'expérience des pêcheurs locaux initiés aux routes migratoires maritimes pour entreprendre la traversée. Le contrôle des frontières du nord et du sud du Maroc, rendant impossible le passage, contraint les candidats à l'émigration à explorer cette nouvelle voie maritime liant Agadir aux îles Canaries. Depuis 2018, la médiatisation des départs irréguliers incite d'autres migrants venant d'autres régions à réactiver cette route maritime. La période post-Covid-19 connaît une recrudescence de l'émigration irrégulière certes, mais le transit à partir de cette zone remonte à une date antérieure. Le choix de l'axe côtier de la région Souss-Massa par les réseaux de l'émigration irrégulière représente une préoccupation majeure pour les pouvoirs publics qui multiplient les mesures de contrôle des côtes de cette région. Ainsi, Souss-Massa fait partie des transformations qu'a subies la côte atlantique du Maroc. D'une étape dans le projet migratoire pour les migrants subsahariens, cette région devient un point de passage irrégulier aussi bien pour les Marocains que pour les Subsahariens pour arriver à l'Europe. En outre, le port d'Agadir constitue aussi un point de départ à bord des navires, ce qui indique que depuis longtemps, la ville d'Agadir était une option prisée pour les candidats à l'émigration irrégulière.

Agadir-Dakhla représente un axe de transit le plus mortel, comme l'indiquent les chiffres publiés (OIM, Caminando Fronteras, etc.) et la mobilisation des victimes des réseaux de l'émigration irrégulière. Les familles

des migrants ont organisé pour la première fois un sit-in à Agadir en 2024 pour demander aux autorités marocaines et espagnoles la révélation du sort de leurs enfants disparus dans la mer.

Au demeurant, la multiplication des mesures de contrôle des côtes du Grand Agadir, la mobilisation des familles victimes de l'émigration irrégulière et le lancement des campagnes de sensibilisation aux dangers de l'émigration dans la ville d'Agadir au profit des élèves des lycées collégiaux attestent de la dynamique sociale provoquée par l'émigration irrégulière dans la région Sous-Massa, qui change de statut migratoire pendant ces dernières années.

Bibliographie

ASSIF Omar, « Domaine public maritime: Est-ce la fin des villages traditionnels balnéaires ? », publié le 20 /1/2024, consulté le 15/2/2025 sur: <https://urlz.fr/u50S>

BELLAMINE Imane, « À Agadir les familles de migrants exigent la vérité », publié le 26/2/2024, consulté le 2/3/2025 sur: <https://urlr.me/E2jJAZ>

BEN ATTOU Mohamed & ELLAHBYA Youssef, « Le Maroc migratoire : du transit à l'accueil, que recouvrent les mots ? Cas du territoire d'Agadir », *Revue espace géographique et société marocaine*, n° 28/39, 2019, pp. 301-326.

BEN ATTOU Mohamed, & MONSIF Mohamed, *Agadir dans le circuit de l'émigration clandestine : de l'interception à la promotion des droits des Subsahariens*, Agadir, Imprimerie Wijane, 2014.

BEN ATTOU Mohamed, « Gestion de la migration internationale marocaine après Covid-19, quelle dignité ? *Revue espace géographique et société marocaine*, n° 40, 2020, pp. 115-131.

BENTALEB Hassan, « Fin de la suspension du refoulement d'immigrés marocains irréguliers depuis l'Espagne », publié le 8/2/ 2022, consulté le 25/1/2025 sur: <https://urlr.me/Vx8rqC>

BREDELOUP Sylvie, « Migrations d'aventures. Terrains africains », *CTHS-Géographie* ; n° 11, 2014, 141p.

CHARAF Mohammed & CEBRIÁN Juan A., « Des pateras aux cayucos : dangers d'un parcours, stratégies en réseau et nécessité de passeurs », *Migrations Société*, 2009, n° 125, pp. 91 -114.

CHARLES Claudia, « Le double jeu de l'Espagne », article extrait du *Plein droit* n° 73, juillet 2007.

Consulté le 12/1/2024 sur: <https://www.gisti.org/spip.php?article953>

CLOCHARD Olivier, « Enfermés à bord des navires de la marine marchande », *Annales de géographie* 2015, n° 702-703, pp. 185-207.

EL ARABI Sofia, « La gouvernance des migrations subsahariennes au prisme de la politique de dispersion spatiale au Maroc », *L'Espace Politique*, n°, 46, 2022.

Gadem, « Une cinquantaine de migrants marocains disparus, leur sort inconnu », publié le 24/06/2023 consulté le 17/12/2024 sur: <https://urlr.me/TBm5ek>

H24Info, publié le 26/12/2024, consulté le 12/1/2025 sur :

<https://urlr.me/WEJKYf>

Harraga en provenance d'Agadir à l'Espagne (en arabe), publié le 18/6/2023, consulté le 25/12/2024 sur: <https://www.youtube.com/watch?v=QpcbTgMhr7Y>

Haut-Commissariat au Plan, « Notes sur la situation du marché du travail dans la région Souss-Massa en 2022 », 2023, consulté le 18/12/2024 sur:

<https://urlr.me/86y9p2>

InfoMigrants « Espagne : face à la saturation de l'archipel, les Canaries refusent de prendre en charge de nouveaux mineurs », publié le 04/09/2024, consulté le 3/1/2025 sur: <https://urlr.me/nSz7Md>

InfoMigrants, « Rapatriement de 6% des migrants marocains arrêtés en 2023 (en arabe), publié le 16/07/2024 consulté le 25/02/2025 sur: <https://urlr.me/tr73RY>

Interpol, « L'impact du COVID-19 sur le trafic de migrants et la traite d'êtres humains », publié 11/6/2020 ? Consulté le 30/12/2024 sur : <https://urlr.me/HCfwXB>

L'histoire de mon émigration d'Agadir à Londres, première partie (en arabe), publiée le 12/10/2020, consulté le 9/12/2024 sur:

<https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=YOMcvWxEnes&t=0s>,

La Cimade, « Dans les cargos et les ports, la traque au passager clandestin... », Rencontre avec Paloma Maquet spécialiste de l'immigration à bord des navires de la marine marchande à destination de l'Europe, publié le 26/9/2012, consulté le 18/1/2025 sur: <https://urlr.me/PQ5a2G>

La Moncloa, « España cierra 2022 con un descenso del 25,6 por ciento en la inmigración irregular », publié le 3/1/2023, consulté le 28/2/2023 sur:

<https://urlr.me/hsqrZ4>

La société civile tire la sonnette d'alarme sur les dangers de l'émigration irrégulière (en arabe), publié le 6/2/2024, consulté le 12/11/2024 sur:

<https://www.youtube.com/watch?v=LVZrBRj-ypw>

Ma première tentative d'émigration clandestine depuis le port d'Agadir (en arabe), publié le 9/9/2022, consulté le 13/12/2024 sur:

https://www.youtube.com/watch?v=2NCYMPi_WyY

Ministerio del interior, informe quincenal, inmigración irregular 2024, datos acumulados del 1 enero al 15 de diciembre consulté le 27/2/2025 sur :

<https://urlr.me/jZNbzf>

OIM, Communiqué – Global, publié le 20/06/2014, consulté le 6/12/2024 sur:
<https://urlr.me/7F6zHq>

OIM, Communiqué – Global, publié le 25/5/2021, consulté le 4/1/2025 sur :
<https://urlr.me/BjzAHQ>

Paloma Maquet et Julia Burtin, « Les passagers clandestins sur les navires de marine marchande : de la gestion d'un événement à la production d'un risque », *L'Espace Politique*, 16, 2012/1, publié le 21/3/ 2012, consulté le 03/2/ 2025 sur:
<http://journals.openedition.org/espacepolitique/2279>

Tentative d'intrusion dans les navires à destination d'Europe au port d'Agadir (en arabe), publié le 17/10/2021 consulté le 13/12/2024 sur:

<https://www.youtube.com/watch?v=wZT61IbSqQU>